

Nomor 33, Oktober 1989
ISSN : 0215-9171

Widyaparwa

Memuat Masalah Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah

APRESIASI SASTRA JAWA : LAMA DAN BARU

BALAI PENELITIAN BAHASA

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan 1 Dewa Nyoman Oka 34, Telepon 86070
Yogyakarta.

RELIGIOSITAS DALAM PUISI-PUISI JAWA SEBELUM PERANG KEMERDEKAAN KARYA SOEBAGIJO I.N.¹

Tirto Suwondo

1. Pendahuluan

Salah satu jalan yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pembinaan mental ialah penghayatan sastra, sebab sastra memberikan pengertian yang dalam tentang manusia dan memberikan interpretasi serta penilaian terhadap peristiwa-peristiwa dalam kehidupan (Saad, 1975: 31), atau lebih tegas lagi salah satu fungsi sastra adalah sebagai *human control* (Harun, 1982: 42—50). Tujuan pembinaan mental yang dimaksudkan ialah peningkatan kesanggupan rohaniah untuk menghayati segala segi kehidupan dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sementara itu, penghayatan kesenian (termasuk sastra) dapatlah dipandang sebagai salah satu cara manusia untuk menata kembali, menafsir kembali kehidupan lewat berbagai imaji dengan cara yang dirasakannya paling mesra (Kayam, dalam Kasijanto, 1981: 3).

Puisi-puisi Jawa dapatlah dipandang sebagai salah satu karya seni (sastra) di antara sekian banyak karya kesenian yang ada. Oleh sebab itu, puisi-puisi Jawa dapat juga dipergunakan sebagai sarana pembinaan mental. Mengapa begitu, sebab bagaimana pun, “sesuatu” yang terkandung dalam puisi Jawa mencerminkan sikap moral yang dapat diamati dan dapat diambil manfaatnya. Buah renungan penyair yang diimplikasikan dalam karya puisinya dapatlah dipetik nilai moralnya. Dengan demikian, untuk memperoleh nilai moral yang bermanfaat perlu diadakan pengkajian dan penghayatan puisi-puisi Jawa dengan saksama.

Di dalam khasanah sastra, puisi Jawa amat luar kandungan isi dan masalahnya. Satu hal yang menarik perhatian dalam rangka pembinaan mental manusia adalah masalah *religiositas* kepuisian Jawa. Ungkapan religius penyair Jawa yang terkandung dalam puisinya mencerminkan perikehidupan manusia umumnya dan manusia Jawa khususnya. Di satu pihak, ungkapan religius dalam puisi Jawa mencerminkan keterikatan penyairnya terhadap Sang Pencipta yang serba “maha” dalam segala-galanya, atau dengan lain perkataan, penyair merasa dirinya berada dalam rengkuhan kasih Tuhan sebagai *Al-Khaliq*; sedangkan di

¹ Tulisan ini telah disajikan dalam diskusi ilmiah kebahasaan dan kesastraan di Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta pada tanggal 26 Maret 1988.

pihak lain, ungkapan religius itu diharapkan dapat membina mental atau pribadi yang luhur, yang suatu tertentu akan mencapai tujuan harmoni (Sornarja SJ, dalam Hartoko, 1985: 69).

Religiositas pada dasarnya tidak sama dengan sama agama, meskipun keduanya cenderung tak dapat dipisahkan. Menurut filsuf Paul Tillich (Budi-man, 1976: 27), seorang yang religius tidak selalu harus menganut agama tertentu, tetapi mereka yang mencoba mengerti hidup inisecara lebih jauh dari batas-batas lahiriah saja. Atau dengan pernyataan lain, religiositas menjanjikan dunia transenden sebagai suatu prospek, yakni dunia yang jauh mengatasi batas-batas pengalaman manusiawi (Cassirer, 1987:109—111). Dengan demikian, sesuai dengan dua pendapat di atas, dalam memandangi suatu ‘sikap berketuhanan’ hendaknya kita tidak mencampuradukkan pengertian antara religiositas dan keagamaan.

Telaah mengenai aspek religius dalam puisi-puisi Jawa modern telah banyak dilakukan orang, antara lain oleh Dojosantosa (1986) dan R.S. Subalidinata (1987). Namun, tampaknya kedua peneliti itu tidak secara tegas membedakan pengertian antara religiositas dan keagamaan, yang dipandang sebagai salah satu “sikap berketuhanan” tertentu. Oleh karena itu, dalam makalah ini saya ingin mencoba menelaah puisi-puisi modern dari dua sudut tinjau di atas,. Namun, karena puisi-puisi Jawa yang hadir dalam khasanah sastra Jawa sangat banyak dan beragam, maka di dalam pembahasan ini hanya akan dibahas puisi yang ditulis oleh Soebagijo I.N. pada periode 1940-an sebelum kemerdekaan. Pemilihan sejumlah puisi karya Soebagijo I.N. pada zaman sebelum kemerdekaan ini di dasarkan atas anggapan bahwa puisi-puisi tersebut telah menyuarakan nuansa-nuansa religiositas sebagai reaksi atas keadaan masyarakat yang dilanda perang.

Dalam khazanah puisi Jawa modern sebelum kemerdekaan, puisi-puisi karya Soebagijo I.N. dapat dijumpai dalam majalah *Panji Pustaka* (PP) yang terbit tahun 1943—1944 (zaman Jepang). Puisi karyanya yang dapat saya temukan sejumlah 8 buah, namun karena sebuah puisinya yang berjudul “Ilat” (PP, 1 September 2604/1944) tidak dapat digolongkan sebagai puisi religius, maka yang dipergunakan sebagai data pembahasan dalam makalah ini hanya berjumlah 7 buah puisi. Puisi-puisi tersebut adalah (1) “Tepa Palupi” (PP, 1 September 2604/1944); (2) “Jinantra Donya” (PP, 1 September 2603/1943); (3), “Ginawe Pribadi” (PP, 1 September 2604/1944); (4) “Kasampurnaning Dhiri” (PP 1 gustus 2603/1943); (5) “Kekasihku” (PP, 15 Nopember 2604/1944); (6) “Erahing Kagunan” (PP, 15 Oktober 2604/1944); dan (7) “Rerengganing Ngaurip” (PP, 1 Nopeber 2604/1944).

2. Religiositas dan Keagamaan sebagai Suatu Sikap

Di bagian depan telah dikatakan bahwa religioasitas pada dasarnya tidak sama dengan keagamaan meskipun kedua istilah itu tidak dapat dipisahkan. Menurut Mangunwijaya (1982: 11), religiositas lebih melihat aspek yang “di dalam lubuk hati”, riak getaran hati nurani pribadi; sikap personal yang sedikit banyak misteri bagi orang lain, karena menafaskan intimitas jiwa, yakni cita rasa yang mencakup totalitas kedalaman pribadi manusia. Sementara itu, agama lebih menunjuk kepada kelembagaan kebaktian kepada Tuhan atau kepada “Dunia Atas” dalam aspeknya yang resmi, yuridis, peraturan dan hukum-hukumnya, serta keseluruhan organisasi tafsir Alkitab yang melingkupi segi-segi kemasyarakatan. Dari pengertian tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa religiositas dan keagamaan cenderung memunculkan dua sikap tertentu yang orientasinya berlainan. Sikap yang pertama, yakni religiositas, dapatlah dipandang sebagai suatu “sikap berketuhanan” secara langsung, yang berpangkal pada hati nurani pribadi. Hal ini berarti bahwa di dalam menggapai (dalam arti luas) Tuhan dapat dirasakan sampai sejauh mana kadar kesetiaan nurani atau *kedekatan rohaniahnya*. Sedangkan sikap yang kedua, yakni keagamaan, dalam “menyikapi” Tuhan, manusia melewati jalur agama tertentu yang sifatnya formal dan resmi. Hal tersebut misalnya dapat dilakukan dengan cara sembahyang, puasam atau dengan cara lain yang semua itu telah diatur oleh atau yang telah menjadi semacam “dogma” bagi agama dan penganutnya.

Meskipun kedua sikap tersebut di atas memiliki tujuan yang sama, yakni mendekatkan hubungan manusia dengan Tuhan, namun dari situ tersirat bahwa religiositas lebih luas, lebih jauh, dan lebih dalam dibandingkan dengan keagamaan. Dapat dikatakan demikian, karena di dalam kenyataan, banyak orang yang (taat) beragama, tetapi tidak religius. Sebagai contoh, kita sering mendengar koruptor, pemerkosa hak, penipu, dan sebagainya, yang secara resmi yuridis mereka tampak taat menjalankan ibadah. Merekalah yang dikatakan sebagai agamawan yang tidak religius; atau seorang agamawan yang tidak memahami sikap religiositasnya. Namun, hal ini bukan berarti seorang yang beragama pasti tidak religius, sebab banyaklah orang yang beragama yang sekaligus *homo religious*, dan memang seharusnya begitu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa religioasitas lebih merupakan *sikap* sebagai rasa cinta-kasih-rindu, rasa ingin bertemu-bersatu, rasa ingin mencapai eksistensi bersama dengan yang “Nun Jauh di Sana”, yakni Sang Mahaperkasa, yang semua itu berpangkal pada rasa, pada hati nurani pribadi. Sikap seperti inilah yang oleh Van Peursen (2976: 15) disebut sebagai upaya, sebagai gerak, ke arah transedensi dari imanensi lingkungan fisik alam semesta. Hal ini merupakan suatu usaha pembabasan diri dari kenyataan-kenyataan yang bersifat inderawiah yang senantiasa membelenggu.

Setelah kita tahu bahwa religiositas dan keagamaan itu berlainan, yani terletak pada “sikap”, maka kita dapat menurunkan dua pengertian lagi, yakni, pertama religiositas yang kita sebut sebagai *religiositas otentik (non-agamisI)* dan kedua, religiositas yang bersifat keagamaan kita sebut sebagai *religiositas agamis*. Pengertian pertama lebih menekankan pada orang yang cinta kasih dan cita rasanya, sikap dan tindakannya, lebih dekat dan, lebih menyatu dengan kadar kesetiaan hati nuraninya terhadap Yang Mahaagung, walaupun secara resmi tidak beragama, sedangkan pengertian kedua lebih mengacu kepada sikap religiosotas para agamawan. Dari pengertian tersebut, terungkap dengan jelas bahwa religiositas dalam pengertian pertama dapat diartikan sebagai pencarian inti kualitas hidup manusia, yang pada titik akhirnya untuk mencapai tujuan harmoni.

3. Religiositas dalam Puisi-puisi Soebagiji I.M.

Untuk melihat sampai sejauh mana kereligiusan atau nilai religioasitas sebuah puisi, kita harus memahami sikap, ide, dan pandangan penyair yang terefleksi dalam karyanya. Menurut Roger D. Spegele (Jabrohim, 1987), sikap, ide, dan pandangan penyair itu dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu yang bersifat kritis, etis, terapis, dan konseptualis. Yang bersifat *kritis* ialah ungkapan analitis yang biasanya bersifat terhadap apa yang dianggap sebagai pandangan masyarakat, sekaligus apa sebenarnya yang dipraktikkan oleh masyarakat itu. Yang bersifat *etis* merupakan usaha untuk menjelaskan nilai-nilai akhlak yang tersirat dalam perilaku, atau wawasan yang menyangkut gagasan tentang perilaku manusia dalam menentukan baik buruk atau benar salahnya sesuatu. Yang bersifat *terapis*, dalam arti psikologis, mempertinggi tingkat pengenalan diri pribadi dan lingkungannya. Sedangkan yang bersifat *konsep-tualitas* mencakup suatu anggapan (hipotesis) yang merangkum gagasan secara umum mengenai konstelasi masyarakat dan politik.

Setelah diadakan pengamatan lebih lanjut, puisi-puisi karya Soebagijo I.N. mencerminkan nilai-nilai religius yang beragam. Dari data yang diperoleh, hanya ada sebuah puisi yang mengungkapkan nilai religiositas agamis, sedangkan enam buah yang lain mencerminkan nilai religiositas yang otentik (non-agamis). Beberapa puisi dalam kelompok kedua ini secara bervariasi memantulkan sikap dan pandangan yang bersifat kritis, etis, terapis, dan konseptualis. Bahkan berbagai sifat itu tidak hanya hadir secara sendiri-sendiri, melainkan lebih mengutamakan kebersamaan, lebih menghadirkan totalitas dari berbagai sifat itu. Untuk lebih jelasnya kita ikuti uraian berikut.

3.1 Religiositas Otentik (Non-agamis)

Seperti telah disebutkan terdahulu, untuk memahami sejauh mana nilai religiositas atau kereligiusan sebuah puisi, kita harus memahami pula sikap, ide,

dan pandangan penyair yang terefleksi di dalam karya puisinya. Oleh sebab itu, dalam menghayati pusi-puisi kelompok ini perlu kita kemukakan sikap, ide, dan pandangan penyair, yang dalam hal ini mencakup pandangan tentang moral manusia, tentang kehidupan duniawi, dan tentang kebebasan.

3.1.1 *Pandangan penyair tentang moral manusia*

Dalam kehidupan sehari-hari, nilai moral merupakan nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh setiap lapisan masyarakat. Nilai moral dapatlah dipergunakan untuk menilai kedudukan seseorang, sekaligus dapat menentukan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antarsesama, sebab moral merupakan ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan lain-lain (Adiwimarta, 1983: 1399). Hal inilah yang tampaknya menarik perhatian Sobagijo I.N. dalam menyerap berbagai kemungkinan yang ditimbulkan oleh tingkah laku manusia. Kemudian ia menginterpretasikan berbagai kemungkinan itu ke dalam puisi yang diciptanya.

Puisi yang berjudul “Tepa Palupi” ‘Suri Teladan’ (PP, 1 September 2604) seperti di bawah ini, menampilkan masalah moral manusia. Dalam puisi ini, di samping ditampilkan masalah kesombongan, penyair menawarkan sikap berke-tuhanan secara terapis dan sekaligus didukung oleh sifat etis.

TEPA PALUPI

*Kupu kekejer nèng antariksa
Mbakar kaéndahaning elaré
Ciprané mangsa anaa madha
Nandhingi ing bab kasantosané*

*Kasaru tekané si branjangan
Sigra nyamber kupu kumalungkung
Anggité tan ana bisa nglawan
Cukat, trampil kaya nggoné nladhung*

*Sumbaré kukila kang deksura
“Sapa baya kang wani prang tandhing.”
Nora ngerti yen ngisor ana janma
Ribut riwut nggone masang jarring*

*Dahat suka kaki juru pikat
Dupi mulat jariné ngenani
Batiné, “Eh branjangan keparat,
Aja sira nglawan marang mami.”*

*Juru pikat ngungalaké dhadha
Kurang wewéka tiba kesandhung
Samengko lagi rumangsa papa
Tangané tugel sikié putung*

*Sambat melas asih juru ngala
“Ah, banget kumalungkung aku iki
Yektiné: manungsa titah ina,
Sing kuwasa mung Gusti pribadi.”*

‘SURI TELADAN

Kupu-kupu beterbangan di angkasa
Memamerkan keindahan sayapnya
Pikirnya adakah yang sama
Menandingi kesentosaanya

Tiba-tiba datang si branjangan
Segera menyambar kupu-kupu sombong
Pikirnya tak ada yang bisa lawan
Cepat, terampil bagai sergapannya

Tantang burung yang sombong itu
“Siapa yang berani perang tanding.”
Tak tahu bila di bawah ada manusia
Dengan cepat memasang jarring

Riang gembira juru pikat
Ketika melihat jarring mengena
Batinnya, “Eh branjangan keparat,
Janganlah kau melawan saya.”

Juru pikat membusungkan dada
Kurang waspada jatuh tersandung
Setelah itu merasa sengsara
Tangannya patah kakinya bunting
Rintih kasihan si juru pikat
“Ah, amat sombong aku ini
Sebenarnya: manusia makhluk hina
Yang kuasa hanyalah Tuhan pribadi.”

Puisi di atas secara mesra menawarkan kemungkinan untuk lebih mendeteksi diri sendiri, betapa manusia tak ubahnya sebagai *manungsa titah ina* ‘manusia makhluk hina’, sebagai sesuatu yang tak berdaya sama sekali, sebab hanya Tuhanlah yang berkuasa atas segalanya. Hal inilah yang menunjukkan dengan jelas bahwa dalam puisi ini penyair (Soebagijo I.N.) melontarkan suatu pandangan yang terapis. Di situ hadir sebuah momentum intropeksi di hadapan Sang Mahatinggi, yang digambarkan lewat perilaku manusia. Dalam hal ini manusia haruslah sadar bahwa dirinya hanya sebagai makhluk yang tak berarti apa-apa di hadapan Sang Mahabesar.

Secara lebih sederhana, di dalam puisi “Tepa Palupi”, penyair mengentengahkan tema kesombongan, yang diilustrasikan lewat simbol burung branjangan dan seorang juru pikat. Bila dirunut melalui firman-firman Tuhan dalam Alquran misalnya, hal ini sesuai dengan *Surat Luqman ayat 18*, yang berbunyi: “Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.” Kesesuaian antara ayat-ayat suci Alqurn dengan tema puisinya ini menandai bahwa penyair adalah orang yang beragama Islam. Hal ini terbukti bahwa pada masa itu ia memperoleh pendidikan di HIK Muham-madiyah dan Sekolah Tinggi Islam (Sadihutomo, 1984:211). Akan tetapi, ayat tersebut sebenarnya bukanlah ayat yang secara terang-terangan diambil oleh penyair untuk melahirkan jenis puisi ini, melainkan lebih merupakan penafsiran ayat. Jadi di situ ada penafsiran yang dilakukan oleh penyair dengan menggunakan gaya tertentu. Kalau misalnya ayat di atas dipergunakan sebagai taf-siran oleh penyair lain, barangkali puisi yang dihasilkan juga akan berwarna lain.

Menurut hemat saya, nilai religiositas dalam puisi “Tepa Palupi” dapat digolongkan sebagai religiositas *otentik* atau *non-agamis*. Mengapa demikian, sebab puisi tersebut tidak secara langsung menunjuk pada agama tertentu misalnya Islam seperti yang telah disebutkan ayatnya di atas, melainkan lebih menunjuk kepada sifat yang umum dari kehidupan in. Dapat dikatakan begitu, karena sifat sombong merupakan sifat yang buruk juga bagi etika-etika agama lain (Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan lain-lain). Jadi yang menjadi pangkal soal pegangan adalah bahwa sikap dan pandangan penyair yang terefleksi di dalam puisi itu mencerminkan sebuah perilaku etis, yang pada akhirnya gambaran perilaku tersebut dapat terjelma dalam diri pembaca. Terjelmaya perilaku etis dalam diri pembaca inilah yang dapat dikatakan sebagai bersifat terapis, sebab secara psikologis pembaca (manusia umumnya) merasa dirinya terdeteksi oleh gambaran perilaku itu.

Satu hal lagi yang patut dicatat di sini adalah bahwa di dalam puisi di atas tidak dijumpai satu kata pun yang menunjuk kepada agama tertentu. Meskipun pada bait terakhir baris terakhir terdapat kata *Gusti* ‘Tuhan’, hal ini lebih meru-

pakan sikap kedekatan rohaniah manusia dalam memanggil Penguasa diri, tanpa memandang kita beragama apa. Kata itu lebih menunjuk pada *kesadaran terdalam* bahwa sebenarnya hanya Tuhan-lah yang kuasa atas segalanya.

3.1.2 *Pandangan penyair tentang kehidupan duniawi*

Kita semua mengakui bahwa hidup di dunia ini tidaklah lama, oleh karenanya pepatah Jawa mengatakan *urip nèng donya prasasat mung mampir ngombé* ‘hidup di dunia ini seolah hanya untuk singgah minum’. Pernyataan lain mengibaratkan bahwa kehadiran manusia di dunia hanyalah ibarat *lunga menyang pasar* ‘pergi ke pasar’ (Subalidinata, 1987: 96). Setelah mereka selesai berbelanja di pasar tentu mereka tahu jalan mana yang menuju ke diamannya semula. Begitu pulalah siklus kehidupan manusia di dunia ini. Manusia hadir dan ada mula-mula dari tidak ada dan akhirnya kembali menjadi tidak ada. Dengan demikian ke-adan manusia sifatnya hanya sesat dan sementara. Ungkapan yang agakny berbau filsafat itulah yang barangkali menjadi pegangan Soebagijo I.N. dalam menulis puisi-puisinya. Puisi karyanya yang menyiratkan pandangan tentang kehidupan dunia yang sifatnya hanya sementara adalah puisi yang berjudul “Jinantra Donya” ‘Perputaran Dunia’ (PP. 1 Sep-tember 2603) seperti di bawah ini.

JINANTRA DONYA

*Obah ingering jinantra donya
Datan siwah lan rodha pedhati
Ana kalané ing jumantara
Ana wektuné ing dhuwur bumi*

*Uga begja cilakaning janma
Tekane tansah gilir gumanti
Jer pancèn wus ingedum warata
Binagé marang sagung dumadi*

*Mula yèn nuju tinunggon begja
Ywa agé-agé gumuyu latah
Jer samubarang kaanan donya
Tetep nora langgeng ...; bisa owah.*

*Wong kang wasis amèt pepiridan
Tansah ngulati wektu kang teka
Ngèlingi yèn kabèh mung titipan
Bisa ilang ing samangsa-mangsa*

PERPUTARAN DUNIA

Gerak beloknya perputaran dunia
Tak berbeda bagai roda pedati
Ada kalanya di langit
Ada waktunya di atas bumi

Juga untung ruginya manusia
Datangnya slalu bergilir berganti
Dan memang telah berbagi rata
Dibagi kepada semua umat

Maka bila mendapat keuntungan
Janganlah cepat tertawa girang
Sebab segala keadaan dunia
Tetap tidak abadi ...; bisa berubah.

Orang yang pintar mengambil teladan
Slalu perhatikan waktu yang datang
Ingat bila semua itu hanya titipan
Bisa musnah sewaktu-waktu'

Puisi di atas menampilkan dengan jelas bahwa penyair mengungkapkan ide dan pandangannya tentang ketidakabadian kehidupan duniawi. Hal itu tercermin dalam */Jer samubarang kaanan donya/ Tetep nora langgeng ...; bisa owah/* (baris 11, 12) 'Sebab segala keadaan dunia, tetap tidak abadi, bisa berubah'. Keadaan seperti inilah memang yang terjadi dalam kehidupan ini, hidup bagaikan *jinantra donya* 'perputaran dunia'. Oleh karena itu, untung dan rugi dalam kehidupan manusia selalu bergilir berganti, sebab segalanya *pancèn wus ingedum warata/binagé marang sagung dumadi*' (baris 7, 8) memang telah terbagi rata, dibagi kepada semua umat'. Hal yang disebut terakhir inilah sesungguhnya yang merupakan inti religiositas puisi. Dalam kasus ini penyair mengimbau kepada kita semua agar selalu waspada dalam menghadapi kehidupan, sebab segala keadaan dunia sifatnya hanya sementara, tidak abadi. Di balik itu semua, penyair mengharap agar kita selalu ingat kepada Sang Mahagung, yang mencipta dan menguasai kita, sebab yang abadi hanyalah Dia, penguasa alam semesta ini. Oleh sebab itu manusia harus mengabdikan kepada-Nya, mengisi kehadiran kita di dunia dengan kebajikan, dan memanfaatkan apa-apa yang dikaruniakan oleh-Nya.

Hal yang sama ditampilkan pula oleh Soebagijo I.N. dalam puisi "Ginawe Pribadi" 'Dibuat Sendiri' (PP, 1 September 2604). Dalam puisi ini penyair meng-

gambarkan dirinya (dan diri kita) bahwa ia (kita) selalu mencoba menikmati kehidupan dunia, tetapi semua itu tidak bisa menenteramkan jiwa. Secara tersurat hal ini tercermin dalam bait kedua berikut.

*Wus dak-upaya ing gedhong gedhé
Wus dak-ungkapi pethining donya brana
Andèkpura tansah cabar tanpa gawé
Kang dak golèki datan kapangnya*

‘Telah kuusahakan di gedung besar
Telah kubuka peti harta benda
Tetapi selalu gagal sama sekali
Yang kucari tak pernah ketemu.’

Kutipan di atas menunjukkan dengan jelas bahwa semua hal yang bersifat duniawi pada dasarnya tidak bisa dipergunakan sebagai sarana penenteram jiwa. Satu-satunya hal yang dapat dipergunakan sebagai penenteram jiwa adalah kesadaran rohaniah diri sendiri, yakni kesadaran batin dalam rangka mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Namun kesadaran semacam itu tidak lain hanyalah bergantung pada dirinya sendiri, sikap dan pandangannya sendiri, sebab semua itu *ginawé pribadi* ‘dibuat sendiri’. Tenteram dan tidaknya jiwa manusia ditentukan oleh sikap dan kemauan diri pribadi.

Religiositas yang tersirat dalam puisi “Ginawe Pribadi” ini, tidak mudah dipahami apabila kita tidak meramu keseluruhan bait-bait itu secara totalitas. Tiak ada satu bait pun yang menjadi semacam “kunci” yang mewakili kandungan isi secara keseluruhan. Meskipun penyair hanya menyuguhkan deskripsi perilaku manusia secara elementer, di samping penggunaan kata-kata yang biasa, seusai membaca puisi itu pembaca mulai mendeteksi diri, dan akhirnya akan merasakan suatu getaran jiwa tertentu. Getaran jiwa inilah yang menjadi semacam terapi bagi diri pribadi manusia.

Di antara puisi-puisi yang menampilkan religiositas otentik yang berkaitan dengan kehidupan duniawi, puisi “Kasampurnaning Dhiri” ‘Kesempurnaan Diri’ (PP, 1 Agustus 2603) tampaknya merupakan puisi yang paling berhasil. Dalam puisi ini penyair mengemukakan masalah kesempurnaan diri manusia. Hanya manusia yang punya hati dan mengerti kekuasaan *Robbul Izattillah* yang dapat disebut sebagai manusia sempurna. Manusia sempurna di sini adalah manusia yang dapat mengukur batas-batas antara *duniawi* dan kekuatan abstrak yang mengatasinya, yakni *Hyang Widi*. Coba kita perhatikan puisi berikut.

KASAMPURNANING DHIRI

*Tiru-tiru adating pujangga
Yèn arsa medhar isining nala
Kanggo rerenggan isining taman
Tinrap ing tembung guritan*

*Tontonen isining jagat jembar
Kang sinenger lan kang ginelar
Kang ana ing salumahing-bumi
lan kang tinemu ing jalandi*

*Yèn ginagas kanthi kang ning
Kabèh mau mung kanggo pepéling
Tumraping janma kang duwé ati
Bisa gawe gandrung mring Hyang Widi
Yèn ginagas kanthi kang ning
Kabèh mau mung kanggo pepéling
Tumraping janma kang duwé ati
Bisa gawé gandrung mring Hyang Widi*

*Yèn manungsa wus dha ngawikani
Marang kwasaning Robbul Izatti
Tartamtu tan padha gelem kari
Ngudi mring kasampurnanning dhiri*

‘Kesempurnaan Diri

‘Meniru kebiasaan pujangga
Bila akan membuka isi hati
Untuk menghias isi taman
diterapkan pada kata guritan

Lihatlah isi dunia lebar
yang terpagar dan yang tergelar
yang ada di muka bumi
dan yang berada di laut

Bila dipikir dengan hening
Semua itu hanya untuk periggatan

Bagi orang yang punya hati
Bisa terpikat kepada Tuhan

Jika manusia telah mengetahui
akan kekuasaan Robul Izatti
Tentu tak mau ketinggalan
Mencari kesempurnaan pribadi.’

Dari puisi di atas secara sederhana pembaca memperoleh gambaran bahwa pa-apa yang ada di dalam jagat raya dengan segala keindahannya ini, hanyalah berfungsi sebagai pengingat terhadap Tuhan. Manusia adalah makhluk Tuhan. Oleh sebab itu manusia harus senantiasa menghormati dan menerima segala cobaan yang diberikan oleh Tuhan. Karena hidup manusia hanya sementara, maka Tuhan memberikan apa yang terbaik bagi manusia, yakni alam semesta ini. Manusia diminta untuk mengelola, menguasai, dan memanfaatkan isi alam semesta dengan sebaik-baiknya. Manusia yang dapat bertindak menurut perintahnya, yakni memperlakukan alam semesta ini dengan baik, itulah manusia yang mencapai kesempurnaan diri. Apabila manusia bisa mencapai kesempurnaan diri maka, manusia itu pasti akan memperoleh rahmat dan karunia Tuhan Yang Mahakasih.

Di samping hal-hal yang dikemukakan di atas, religiositas otentik yang diimplikasikan oleh penyair dalam puisi ini adalah sikap dan pandangannya yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Setelah orang mengetahui kebenaran hakiki bahwa segala isi alam semesta ini hanya bersifat sementara, maka orang itu mempunyai keinginan untuk membenahi diri. Orang tersebut akan mengalami *katarsis*, yakni penyucian diri yang membawa pembaruan rohani dan pelepasan diri dari ketegangan, sehingga ia mendapatkan kesempurnaan diri pribadinya.

3.1.3 Pandangan penyair tentang kebebasan

Selain puisi religius yang mempersoalkan moral manusia dan kehidupan duniawi seperti yang telah diuraikan terdahulu, Subagijo I.I. juga menampilkan puisi yang berkaitan dengan kebebasan atau kemerdekaan manusia. Masalah kebebasan manusia, menurut Sastraprateja SJ (Hartoko, 1985:16—17), adalah masalah kebebasan historis, yang harus dicapai dengan jalan mengatasi berbagai hambatan, baik dari dalam diri manusia maupun dari luar, yakni dari struktur-struktur yang mengotakkan manusia. Seorang yang bebas adalah seorang yang mampu menentukan dirinya sendiri dan tidak merupakan ciptaan dari suatu system.

Ungkapan kebebasan seperti itulah yang barangkali mendasari pikiran Subagijo I.N. dalam menginterpretasikan sesuatu sehingga tercipta puisi berjudul “Kekasihku” ‘Kekasihku’ (PP, 15 November 2604) berikut.

KEKASIHKU

*Layu lesu atmaku pindhha taru,
ngantu-antu nunggu tekamu
Aclum alum tumiyung melengkung
Kucem surem tanpa sunar manguwung*

Pradéné ...

*dinané wus manjalma minggu,
minggu wus dumadi candra ...
aku isih ajeg kanti nunggu saliramu,
pangarep-arepku isih tetep lana,*

manèhé ...

*wus dakgambar ing gagasan
wus daktulis ing pang énthan- énthan ...
Saliramu teka sarwa nggawa sasmita,
... Kawibawaning Nusa lan Bangsa*

Lan ...

*sajrone aku cengklungen nganti-anti,
nora lali daksisihi santi pepuji.
Ndedel mendhuwur marak Hyang Manon,
Nyuwun supaya kita bisa sapatemon.*

Nadyan ta ...

*wektuné wus tansah lunga teka;
dinané wus ginanti candra ...
lan candra musna, kongsi mangsan é waras jana,
saliramu meksa durung ana!
Nangin pangarep-arepku nora bakal sirna.*

Jer ...

*ing telenging pangangen-angen,
banget anggonku kapang kangen.
Kepengin weruh wujudmu kang sanyata,
dhuh kekasihku ...
Kamardikaning bumi Nsantara!!!*

‘KEKASIHKU

Layu lesu jiwaku bagai batang
berhasrat menanti kau datang,
Pucat layu terkulai melengkung,
lesu muram tanpa sinar membayang.

Tetapi ...
hari telah menjelma minggu,
minggu telah menjadi bulan ...
Aku masih selalu setia menantimu,
hasratku masih tetap baka.

Lagi pun ...
telah kugambar di gagasan,
telah kutulis di khayalan ...
Dikau datang membawa serba pertanda,
... Kewibawaan Nusa dan Bangsa.

Dan ...
Selama aku pengap harap menanti,
tidak lupa kusertai segala puji.
Melejit mengawan menghadap Tuhan,
Mohon dapatlah kita bertatapan.

Walaupun ...
waktu telah selalu pergi datang;
hari telah diganti bulan ...
dan bulan lenyap, hingga saat tahun kelahiran,
engkau belum juga datang!
Namun hasratku tak bakal hilang.

Sebab ...
di jantungnya angan-angan,
kelewat aku rindu dendam.
Ingin melihat wujudmu yang nyata,
wahai kekasihku ...
Kemerdekaan Nusantara!!!

Dalam puisi di atas tercermin bahwa penyair mengungkapkan sikap yang sifatnya konseptual, yakni terpantul dalam citraan pencarian kebebasan dari struktur-

struktur yang mengkondisikan manusia. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat pada waktu itu, yakni zaman Jepang saat puisi ini ditulis. Oleh karena masyarakat merasa tertindas oleh bangsa Jepang, maka timbul dalam pikiran mereka keinginan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Itulah sebabnya Subagijo I.N. lewat puisi ini berusaha menggugah hati masyarakat bahwa sesungguhnya sudah saatnyalah kebebasan atau kemerdekaan itu diperoleh mereka. Harapan dan gagasan mengenai kebebasan ini disimbolkan dengan seorang kekasih.

Sifat konseptual yang didukung oleh sifat dalam puisi itu tampak pada penjurkembalikan atau loncatan rasa subjektivitas individual ke rasa subjektivitas nasional. Mula-mula penyair menghanyutkan pikiran kita (pembaca) dengan suatu gagasan bahwa dirinya sedang dilanda cinta asmara. Harapan menggebu terhadap kekasih tampaknya memenuhi pikirannya. Itulah sebabnya penyair melukiskan keadaan penantiannya dengan */Layu lesu atmaku pindha taru/ ngantu-antu nunggu tekamu/Aclum alum tumiyung melengkung kucem surem tanpa sinar manguwung/*. Layu lesu jiwaku bagai batang/berhasrat menanti kau datang/pucat layu terkulai melengkung/lesu muram tanpa sinar membayang/.

Hasrat besar terhadap datangnya sang “kekasih” yang dicinta sebagai rasa subjektivitas individual, rasanya hilanglah musnah mana kala dalam bait ketiga muncul baris yang berbunyi: ... *Kawibawaning Nusa lan Bangsa* ‘Kewibawaan Nusa dan Bangsa’. Gambaran semula mengenai *gadis idaman* yang disebutnya “kekasih”, ternyata bukanlah kekasih sebagai sosok manusia yang dicinta. “Kekasih” yang diimpi-impikan ternyata berupa sebuah ‘kemerdekaan’ bangsa dan Negara, seperti yang terungkap dalam bait terakhir baris terakhir: *Kamar-dikaning bumi Nusantara!!!* ‘Kemerdekaan Nusantara’.

Bersamaan dengan musnahnya gambaran mengenai *gadis idaman* itu muncullah rasa subjektivitas nasional, yang ditandai dengan munculnya gambaran kekasih sebuah kemerdekaan. Hal inilah yang menimbulkan loncatan citraan ide yang bagus, meskipun penyair hanya melukiskan dengan kata-kata yang sederhana. Di samping itu, ada satu hal yang perlu diperhatikan, yakni, sesungguhnya penyair telah lama menanti datangnya sebuah kemerdekaan, namun sampai pada waktu puisi ditulis kemerdekaan yang dinantikan itu belum juga datang. Karena itulah di dalam usahanya itu senantiasa diiringi dengan puja dan puji yang ditujukan kepada Illahi, Tuhan. Hal ini dapat dilihat pada bait empat: */lan .../ Sajroné aku cengklungan nganti/ nora lali daksisihi santi pepuji/ Ndedel mendhuwur marak Hyang Manon/ nyuwun supaya kita bisa sapatemon/*. ‘/Dan .../ selama aku pengab harap menanti/tidak lupa kusertai segala puji/Melejit mengawan menghadap Tuhan/mohon dapatlah kita dapat bertatapan/’.

Berpijak pada kasus di atas, tampak bahwa dalam bayangan penyair, apa yang diharapkan itu masih berada di tangan Tuhan (*Hyang Manon*). Karena itu

dalam meraih suatu cita-cita tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan pribadi, tetapi harus diimbangi dengan permohonan kepada Yang Maha Pemberi. Dari sinilah terlintas jalinan antara penyair dengan Tuhan, karena penyair tahu bahwa hanya Tuhan-lah kekuatannya. Jalinan tersebut akan dapat dinikmati oleh penyair (bahkan kita semua) sebagai sumber kebahagiaan ketika apa yang dicita-citakan menjadi suatu kenyataan.

Secara lebih tegas, inti religiositas dalam puisi itu tampak dalam ide, sikap, dan pandangan penyair dalam ‘berketuhanan’, yakni dalam usahanya meraih cita-cita kemerdekaan bangsa dan Negara Indonesia. Oleh penyair, Tuhan ditempatkan dalam *kesadaran terdalam*-nya, sebagai landasan usahanya dan sebagai sikap hidupnya. Religiositas otentik semacam inilah yang dikatakan sebagai religiositas yang bersifat konseptual sekaligus kritis.

Selain puisi “Kekasihku”, puisi yang menampilkan pandangan penyair tentang kebebasan adalah puisi “Erahing Kagunan” ‘Darah Kegunaan’ (PP 15 Oktober 2604). Secara tersirat, puisi ini menggambarkan sikap antipati terhadap keadaan masyarakat. Karena puisi tersebut ditulis pada zaman Jepang, maka keadaan yang dimaksudkan di situ adalah keadaan pada masa penjajahan Jepang. Sikap penyair terhadap kebebasan itu tampak dalam /*O, rah kagunan kula/ Sampéan bekta jiwa muda/* ‘O, darah kegunaanku, Engkau membawa jiwa muda’, yang dilanjutkan dengan kalimat /*Nggambar sadaya kawantenan/* ‘Menggambar semua keadaan’, akan tetapi, dalam hal ini penyair mempunyai keyakinan bahwa keadaan seperti itu akan diatasi apabila /*Andika pigunakaken peparingan Widi/ kanggé memuji kuwasaning Illahi/* ‘Engkau menggunakan pemberian Tuhan, untuk memuji kekuasaan Illahi’, Citraan *darah* dan *jiwa muda* inilah yang dapat mengingatkan kita bahwa kita harus senantiasa berani dan selalu memperjuangkan kebebasan itu. Namun, hal itu semua harus dilandasi dengan usaha pendekatan diri kepada Tuhan.

2.2 Religiositas Aghamis

Di samping mencipta puisi religius otentik, Soebagijo I.N. juga menulis puisi religius agamis. Puisi jenis ini lebih mengungkapkan secara terang-terangan perihal agama tertentu, misalnya secara jelas penyair mengambil bagian ayat suci. Dengan cara seperti itu seolah penyair tinggal memindahkan ‘sesuatu’ (dalam ayat kitab suci) ke dalam puisi yang ditulismua. Atau, kalau penyair tidak mengambil ayat-ayat suci agama tertentu, ia bisa saja menye-butkan *kata-kata tertentu* yang sifatnya lebih *khas* dalam agama tertentu, dan kata-kata itu tidak dapat ditemukan dalam agama lain.

Puisi “Rerengganing Ngaurip” ‘Perhiasan Hidup’ (PP, 1 November 2604) di bawah ini menunjukkan perihal seperti yang dikemukakan di atas.

RERENGGANING NGAURIP

*Wus sinebut anèng Quran suci
“Jaman kang cinaket ing Hyang Widi
Mung para kang sumarah manekung
Ngabekti marang Sing Mahaagung”*

*Andekpuna akeh janma kang wéya
Kasengsem nggone ngadi salira
Kadlarung-dlarung saengga lali
Mamaès amrih asrining budi*

*Wedak lan pupur, celak lan gincu
Dinéwa-déwa, ingaku-aku
Inten berlèyan, mirah jumerut
Ingimpi-ngimpi, sinebut-sebut*

.....
*Lurusing ati, murnining budi
Rerengganing ngaurip sayekti*

‘PERHIASAN HIDUP

Telah disebut dala m Quran suci
”Zaman yang selalu dekat dengan Illahi
Hanya bagi orang yang pasrah bernaung
Berbakti kepada Yang Mahaagung”

Walau begitu banyak orang tak mengerti
Hanya tertarik pada dandanan saja
Hanyut terseret sampai mereka lupa
Menghias untuk keindahan budi

Bedak dan pupur, celak dan gincu
Didewa-dewakan, diaku-aku
Intan dan berlian, emas yang berkilau
Diimpi-impikan, selalu disebut-sebut

.....
Hati yang lurus, itulah kemurnian budi
Perhiasan hidup yang sejati’.

Dalam puisi di atas tampak jelas bahwa tema yang ditampilkan adalah kesumarahan dan kepasrahan hidup kepada Tuhan. Sikap pasrah dan sumarah adalah sikap untuk mencari kemurnian budi, dan memang itulah perhiasan hidup yang sejati (dua baris terakhir).

Inti religiositas dalam puisi di atas secara nyata pada bait pertama. Dalam baris pertama bait itu, terdapat kata *Quran suci*, hal ini jelas penyair mengambil ayat-ayat suci yang terdapat dalam Kitab Suci Alquran. Oleh karena itu, religiositas yang dituangkan melalui sikap, ide, dan pandangan penyair dalam puisi ini digolongkan ke dalam *religiositas agamis yang Islami*. Jadi penyair lebih mengutamakan sikapnya terhadap agama tertentu, yakni Islam. Agama Islam itulah yang menjadi landas tumpu pertama kali dalam melukiskan keutuhan puisi ini. Bila kita runut dalam Kitab Suci Alquran, dapatlah kita jumpai misalnya dalam surat *Al-An'am ayat 163* atau surat *Ar-Ra'd ayat 22*, yang intinya sama dengan yang tersurat dalam bait pertama puisi itu. Oleh karena itu, penyair menyebut *Quran suci*, maka jelaslah bahwa puisi itu merupakan pengintegrasian dari ayat-ayat suci agama tertentu, yakni agama Islam. Jadi ayat suci yang disebutkan itu bukanlah sebagai penafsiran ayat, melainkan penyair mengacu secara langsung. Ayat suci Alquran yang diacu secara langsung seperti yang tampak di dalam bait pertama itulah yang melandasi kandungan isi keseluruhan puisi tersebut. Atau dengan perkataan lain, bait kedua dan ketiga puisi itu merupakan penjabaran dari bait pertama.

Secara sederhana, dapatlah dikatakan bahwa puisi-puisi reigius agamis dapat dipergunakan sebagai sarana penentu cirri penyair. Lain halnya dengan puisi-puisi religius yang otentik. Dengan puisi religius agamis, penyair dapat diketahui menganut aliran atau agama tertentu. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa lewat puisi “Rerengganing Ngaurip”, Soebagijo I.N. dapat disebut sebagai penyair religius yang berpegang pada agama Islam.

4. Simpulan

Berdasarkan seluruh analisis di bagian depan, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa Soebagijo I.N. dapat digolongkan sebagai penyair religius. Kereligiusan penyair sekaligus puisinya tampak dalam sikap, ide, dan pandangan hidupnya yang terefleksi dalam puisi-puisi yang ditulisnya. Akan tetapi, meskipun penyair ini termasuk orang yang taat beragama Islam, ia lebih cenderung menulis puisi religius otentik, bukan religius agamis. Justru religius otentik itulah yang sebenarnya memiliki kekuatan dan jangkauan lebih luas, tidak sebatas pada orang yang beragama tertentu saja. Selain itu, religiositas otentik ini ternyata benar-benar mampu memberikan ‘terapi’ pribadi manusia umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwimarta, Sri Sukei. 1983. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: PPPB.
- Budiman, Arief. 1976. *Chairil Anwar: Sebuah Pertemuan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Cassirer, Ernst. 1987. *Manusia dan Kebudayaan: Sebuah Esei tentang Manusia*. Jakarta: Gramedia.
- Dojosantosa. 1986. *Unsur Religius dalam Sastra Jawa*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Harun, Chairul. 1984. "Sastra Sebagai Human Control". Dalam Dewan Kese-nian Jakarta. *Dua Puluh Sastrawan Bicara*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Jabrohim. 1987. "Religiositas dalam Sajak-sajak karya Emha Ainun Nadjib". Makalah Sarasehan Sastra Majalah *Suara Muhammadiyah*, 3 Januari 1987.
- Kayam, Umar. 1977. "Apresiasi Kesenian dalam Kehidupan Intelektual Indonesia". Dalam Kasijanto dan Sapardi Djoko Damono (Pe.) *Tifa Budaya*. Jakarta: Leppenias, 1981.
- Mangunwijaya, YB. 1982. *Sastra dan religiositas*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Peursen, Van. 1976. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an Departemen Agama RI. 1978. *Al Qur'an Terjemahannya*. Jakarta: Bumi Restu.
- Saad, Saleh. 1975. "Penelitian dan Pengembangan Sastra". Dalam *Seminar Pengembangan Sastra Indonesia 1975*. Jakarta: Pusbinbangsa Depdikbud.
- Sadihutomo, Suripan. 1984. *Antologi Puisi Jawa Modern 1940—1980*. Sura-baya: Sinar Wijaya.
- Sastraprateja SJ. 1985. "Konsep Manusia dalam Antropologi Filsafat". Dalam Dick Hartoko. [Ed.] *Memanusiakkan Manusia Muda*, Yogyakarta: Kanisius.
- Soenardja, A. 1985. "Pembinaan Humaniora Lewat Seni-Sastra-Musik-Drama". Dalam Dick Hartoko (Ed.) *Memanusiakkan Manusia Muda*. Yogyakarta: Kanisius.
- Subalidinata, R.S. 1987. *Religi dalam Sanjak-sanjak Jawa Gagrak Anyar*. Yogyakarta: FS UGM.